

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

BUXORO DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI

“SANOAT TARMOQLARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR,
AVTOMATLASHTIRISH VA BOSHQARUV TIZIMLARI”

Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLAR TO'PLAMI

2025-yil 20 – 21 noyabr

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

Международной научно-практической конференции

“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, АВТОМАТИЗАЦИЯ И
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТРАСЛЯХ”

20-21 ноября 2025 года

CONFERENCE PROCEEDINGS

topic of international scientific and practical conference

“INNOVATIVE TECHNOLOGIES, AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS IN
INDUSTRIAL SECTORS”

November 20-21, 2025

BUXORO-2025

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**BUXORO DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI
“TEXNOLOGIK JARAYONLAR VA ISHLAB CHIQRISHNI
AVTOMATLASHTIRISH“ kafedrası**

**“SANOAT TARMOQLARIDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALAR, AVTOMATLASHTIRISH VA
BOSHQARUV TIZIMLARI”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjumani

MATERIALLAR TO‘PLAMI

20 – 21 Noyabr

Buxoro - 2025

Tashkiliy qo‘mita

S.G‘. Siddiqova	Rais, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori, Buxoro davlat texnika universiteti rektori
U.M. Ibragimov	Ma’sul kotib, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
O.R. Abduraxmonov	Rais o‘rinbosari, texnika fanlari doktori, professor
H.X. Qobilov	Texnika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), “Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish” kafedrasini mudiri, dotsent
X.F. Djuraev	Texnika fanlari doktori, professor
A.A. Fozilov	Buxoro neftni qayta ishlash zavodi MChJ direktori
O.O. Комилов	Asia Trans Gas QK MChJ direktori
Вильбергер Михаил Евгеньевич	Декан факультета мехатроники и автоматизации, к.т.н., доц. Новосибирский государственный технический университет, Россия
Сарсенбаев Нурлан Садуакасович	Заведующий кафедрой “Автоматизация и управление” к.т.н., ассоциированный профессор. Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева
Самаш Гулфарида	кандидат педагогических наук, профессор кафедры "Кибербезопасность и ИИ" КарТУ имени Абылкаса Сагинова
Карпович Дмитрий Семенович	Заведующий кафедрой «Автоматизация производственных процессов и электротехники», к.т.н., доц. Белорусский государственный технологический университет
A.U. Usmonov	Texnika fanlari nomzodi, dotsent
K.Z. Abidov	Texnika fanlari nomzodi, dotsent
D.R. Ubaydullaeva	Texnika fanlari nomzodi, dotsent
O.K. Salieva	Texnika fanlari nomzodi, dotsent
M.R. Po‘lotova	Texnika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
N.H. Musaeva	Texnika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
X.X. Abdullaev	Texnika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sh.X. Rasulov	Texnika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
A.A. Sultonov	“Buxoro Agroklaster” MChJ raisi
Sh.R. Ibragimov	“Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish”, kafedrasini katta o‘qituvchisi, mas’ul tahrirchi
M.S. Mizomov	“Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish”, kafedrasini assistenti, mas’ul tahrirchi
S.K. Uvayzov	“Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish”, kafedrasini katta o‘qituvchisi, mas’ul tahrirchi

ИССЛЕДОВАНИЕ БИОПОТЕНЦИАЛА И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ ЗАКВАСОК СПОНТАННОГО ТИПА В ХЛЕБОПЕКАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

К.С.Рахмонов, Н.Р. Баракаев.

Бухарский государственный технический университет

E-mail: qaxa8004@mail.ru

Критичными факторами стабильности служат управляемость температурно-влажностных режимов, кратность и соотношение бактерий и дрожжей, а также регулярная верификация рН и титруемой кислотности. Для небольших и географически удалённых пекарен Узбекистана поддержание этих условий осложняется высокими среднесуточными температурами и перепадами влажности, что повышает вероятность расстройств брожения и ухудшения структуры мякиша в производстве массовых сортов хлеба [1;с.10-15]. Поэтому актуальна разработка стандартизованных протоколов ведения полиштаммовых заквасок (в т.ч. горохово-бадьяновой) спонтанного (самопроизвольного) брожения, включающих контроль целевых метрик показателей, алгоритмы освежения и санитарные барьеры. Комплексная стабилизация микробного состава позволит обеспечить высокую воспроизводимость качества в жарком климате без потерь по объёму, пористости и безопасности.

Исследовали биопотенциал традиционной технологии приготовления горохово-бадьяной закваски.

Предварительно смесь гороха и бадьяна в соотношении 1,0:0,1 заливали 1 л горячей воды температурой $80\pm 2^{\circ}\text{C}$, посыпали поверхность мукой, затем выдерживали при температуре $30\pm 10^{\circ}\text{C}$ в течение 24 ч. Выброженную закваску растирали до однородной массы и добавляли питательную смесь в соотношении 1:1.

Полученную закваску накапливали до нужного количества путём периодических освежений, соблюдая пропорции рецептуры и технологические параметры II-ой фазы разводочного цикла.

Далее смесь тщательно перемешивали с предварительно закисшей закваской, помещали в термостат и инкубировали при температуре $28\pm 1^{\circ}\text{C}$ в течение 20...24 ч до конечной кислотности 22,0 град, через каждые 12 ч производили отбор 50,0 % готовой закваски и добавляли аналогичное количество питательной смеси. Кислотность титруемую определяли титрованием 0,1 н раствором гидроксида натрия, активную - на рН-метре марки рН-673; количество бактерий - в счётной камере Горяева с помощью микроскопа ZSM (Польша); активность бактерий - по восстановлению метиленовой сини; видовой и количественный состав микрофлоры - фазово-контрастным микрокопированием после предварительного инкубирования на специализированных агаризованных средах. Серию пробных выпечек проводили по общепринятой методике согласно ГОСТ 27669-88 «Мука пшеничная хлебопекарная. Метод пробной лабораторной выпечки хлеба». ГБЗ готовили по общепринятой методике, пшеничное тесто – безопарным и опарным способами. Количество отмываемой из теста клейковины определяли по ГОСТ 27839-88 «Мука пшеничная. Методы определения количества и качества клейковины», водорастворимых белков - колориметрическим методом.

Однако, следует учитывать такой фактор, как повышенная кислотность (низкий рН) при чрезмерном использовании закваски, что может привести к деградации глютена и, как следствие, снижению объёма хлеба, поэтому необходим контроль доли закваски и времени ферментации.

На основании проведенного исследования определён биопотенциал заквасок спонтанного (самопроизвольного) брожения:

- Органические кислоты (молочная, уксусная и др.), являющиеся продуктами метаболизма, способствуют улучшению вкусовых и ароматических свойств готовых изделий, а также способны оказывать консервирующий эффект.

- Протеазы: частично гидролизуют белок, повышая доступность аминокислот, изменяют клейковину (может быть как положительное, так и отрицательное влияние).

При более длительном культивировании начинали доминировать кислотоустойчивые палочковидные бактерии. Происходил процесс вытеснения первоначальной микрофлоры спонтанно забродившей закваски. Особенно эффективно совместное использование дрожжей и закваски при опарном способе тестоведения, что позволит интенсифицировать технологический процесс приготовления хлеба, снизить рН полуфабрикатов до значений 5,5...5,3, при которых уменьшается активность α -амилазы и синтезируется достаточное для расстойки и выпечки количество сахаров. Доказано, что использование исследуемой закваски способствует улучшению качества готовой продукции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Sanokulovich, R. K., Nimatovna, H. Z. L., Sharifovich, K. N., & Hakimovna, S. G. (2021). Confectionery products for therapeutic and preventive purpose with medicinal herbs Uzbekistan. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 25(2), 4126-4140.
2. Sanokulovich, R. K., Nimatovna, H. Z. L., Sharifovich, K. N., & Hakimovna, S. G. (2021). Confectionery products for therapeutic and preventive purpose with medicinal herbs Uzbekistan. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 25(2), 4126-4140.
3. Saparovich, R. S., Erievna, R. V., Sanokulovich, R. K., & Temirovich, P. Z. (2021). Influence of the Use of Activated Water during Hydrothermal Treatment on the Quality of Bread. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 25(2), 4091-4102.
4. Amanov, B. N. M., Rakhmonov, K. S., Isabaev, I. B., Atamuratova, T. I., Oltiyev, A. T., & Nikolaevna, M. E. (2021). Applications of natural additives-acidiments and probiotic bacterial preparations for prevention of rye bread Cretal disease.
5. Sanokulovich, R. K., Nimatovna, H. Z. L., Sharifovich, K. N., & Hakimovna, S. G. (2021). Confectionery products for therapeutic and preventive purpose with medicinal herbs Uzbekistan. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 25(2), 4126-4140.
6. Рахмонов, К. С., & Баракаев, Н. Р. (2025). Влияние пряно-ароматических растений на микробиологическую стабильность хлеба при хранении. *Universum: технические науки*, 5(5 (134)), 16-20.
7. Djureyeva, N., Rakhmonov, K., Isabayev, I., Khaydar-Zade, L., & Xudaykulov, A. (2024). Technology for production of purpose-fat mixtures using flax seeds. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 548, p. 02013). EDP Sciences.

111.	Ismatova Nafisa Nusratulla qizi, Yuldasheva Shabon Jumayevna, Ismatova Shaxnoza Nusratullayevna, Giyosova Marjona Xusniddinovna. Yorma olishda qobiq ajratish va silliqlash jarayonlarini tayyor mahsulotga ta'siri.	309
112.	Sayfulloyev Samandar Solih o'g'li. Issiqlik energiyasini saqlashning sezuvchan, qattiq materialli usuli tahlili.	312
113.	Erkinov Shahboz Namoz o'g'li. Zararlangan mevali daraxtlarga elektrotexnologik usulda ishlov berish.	315
114.	K.X. Gafurov, D.N. Safarova. Kungaboqar urug'larining tuzilishi va kimyoviy tarkibiga oid keng qamrovli tahlil.	317
115.	Джураев Х.Ф, Ўктамова Ш.Х. Ковок уруғидан ёғ олиш жараёнида намликнинг таъсир қонуниятлари.	320
116.	Джураев Х.Ф, Ўктамова Ш.Х. Жаҳонда ва республикамізда мойли уруғларни етиштириш тенденциялари ва ковоқ уруғи мойи бозорининг ривожланиш истикболлари.	324
117.	Аминова М.Б., Джураев Х.Ф., Мизомов М.С., Ультратовуш частотасининг акустик тебраниш майдонида маҳсулотларни қуритиш жараёнининг қонуниятлари	326
118.	Исмойилов Х.Б. Ўсимлик мойини дезодорациялаш жараёнида барботаж қатламида занжир насадкалар тахлили.	329
119.	Nasirova Sh.N, M.M. Xolikov. Improving the quality of flotation products by intellectual research.	332
120.	М.П.Дустова, Ш.Ярашов. Динамика машинного агрегата устройства для перемешивания жидкостей.	334
121.	Jumayev Qayum Karimovich, Sadullayev Azizbek Nasillo o'g'li. Xurmo mevasining fizik kimyoviy ko'rsatgichlarini tahlil qilish	337
122.	Olimova Muxtarama Dilshod qizi. Paxta chigitini qovurish va presslash jarayonlari tahlili.	340
123.	К.С.Рахмонов, Н.Р. Баракаев. Исследование биопотенциала и микробиологической устойчивости традиционных заквасок спонтанного типа в хлебопекарном производстве	342
4-SHO'BA. ISHLAB CHIQRISH MUAMMOLARINI MATEMATIK VA KOMPYUTERLI MODELLASHTIRISH MASALALARI.		
4-СЕКЦИЯ. ЗАДАЧИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО И КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОБЛЕМ.		
SECTION 4. ISSUES OF MATHEMATICAL AND COMPUTER MODELING OF PRODUCTION PROBLEMS.		
124.	Askar Artikov, H.X. Qobilov, N.R. Sharipova. Briket materialini yarim sanoat inshootlarida presslash jarayonining matematik va kompyuter modellarini ishlab chiqish.	345
125.	Юсупбеков Азизбек Надирбекович, Самадов Эльёр Эркинович, Норкулов Элёр Шопулат угли. Математические модели интеллектуальных технологий для производства экологически чистого низкоуглеродистого цемента.	350
126.	Sadullayev Nasulla Nematovich, Nematov Shuxrat Nasulla o'g'li, Mizomov Yusuffjon Saydulla o'g'li, Mizomov Muhammad Saydulla o'g'li. Mexanik energiya zahiralash tizimlarini modellashtirish va tahlil qilish: Matematik va kompyuter yondoshuvlari.	352
127.	Ж.О. Шукруллаев., Х.Ф. Джураев А.Х. Файзиев. Барабанли курутгичда минерал ўғитлар оқим ҳаракатининг математик модели.	353
128.	Ahmadjanov Ikromjon. Katta ma'lumotlarni qisqartirishga asoslangan modellar, algoritmlar va qarorlar qabul qilish texnologiyasi.	356